

PARECER JURÍDICO Nº 1/2026

Interessado: Consulta Interna

Referência: Tema Repetitivo 1.317 do STJ – Honorários em Embargos à Execução e Adesão a Parcelamento

Data: Guaratinguetá/SP, 7 de fevereiro de 2026

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TEMA 1.317 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PARA ADESAO A PARCELAMENTO (REFIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. Fixação de tese repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de nova condenação em honorários advocatícios na extinção dos embargos quando o programa de recuperação fiscal já contempla encargo legal ou verba honorária. Aplicação do Art. 827, §2º, do CPC/2015. Modulação de efeitos para pagamentos não impugnados até 18 de março de 2025.

1 Relatório

Trata-se de parecer jurídico elaborado para analisar as implicações do julgamento do **Tema Repetitivo nº 1.317** pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), finalizado em sessão virtual e publicado recentemente no Informativo de Jurisprudência nº 875, de 3 de fevereiro de 2026.

A controvérsia central reside na possibilidade de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos de Embargos à Execução Fiscal, quando estes são extintos por desistência ou renúncia do direito para fins de adesão a programa de parcelamento ou recuperação fiscal (Refis), no qual já esteja incluída verba honorária ou encargo legal.

O precedente qualificado (Leading Case: REsp 2.158.358-MG) uniformiza o entendimento sobre a cumulação de honorários na execução e nos embargos sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

É o breve relatório. Passa-se à fundamentação.

2 Fundamentação Jurídica

2.1 Da Tese Fixada (Tema 1.317/STJ)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese vinculante:

“A extinção dos embargos à execução fiscal em face da desistência ou da renúncia do direito manifestada para fins de adesão a programa de recuperação fiscal em que já inserida a verba honorária pela cobrança da dívida pública não enseja nova condenação em honorários advocatícios.”

O entendimento baseia-se na premissa de que a adesão ao parcelamento configura uma transação. Se a legislação que institui o programa de recuperação fiscal já prevê a inclusão de honorários ou encargo legal (como o encargo de 20% do Decreto-Lei 1.025/69 ou similares estaduais/municipais) para a consolidação da dívida, a cobrança de novos honorários na extinção dos embargos configuraria *bis in idem* (dupla penalização pelo mesmo fato gerador).

2.2 Da Inovação do CPC/2015 (Art. 827, §2º)

A fundamentação do acórdão destaca que o CPC/2015 alterou a sistemática anterior. Diferentemente do CPC/1973, onde se admitia certa autonomia na fixação de honorários (limitados ao teto de 20%), o novo diploma processual estabeleceu regra específica no Art. 827, §2º:

Art. 827 [...] §2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo [...]

Concluiu a Corte que a verba honorária é única, referente à cobrança da dívida. Assim, se o "acerto" dos honorários ocorre no momento da adesão administrativa ao parcelamento, não há espaço para condenação autônoma na sentença extintiva dos embargos.

2.3 Da Modulação de Efeitos

Considerando a alteração de jurisprudência consolidada, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Ficaram definidos os seguintes marcos:

- **Regra Geral:** Aplicação imediata da tese (vedação da cobrança dupla) para casos pendentes.
- **Ressalva (Modulação):** São preservados (mantidos) os pagamentos de honorários já recolhidos decorrentes de sentenças que extinguiram embargos nessas condições, **desde que não tenham sido objeto de impugnação pela parte embargante até 18 de março de 2025** (data de encerramento da sessão virtual de afetação).

3 Conclusão

Diante do exposto, com base na jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.317), conclui-se que:

1. É **indevida** a condenação em honorários advocatícios na extinção de Embargos à Execução Fiscal por desistência para adesão a Refis, quando o montante parcelado já contemplar verba honorária ou encargo legal. 2. Caso haja execução fiscal em curso onde o cliente pretenda aderir a parcelamento, deve-se verificar a lei de regência do programa para confirmar a inclusão dos encargos e requerer a extinção dos embargos sem ônus

sucumbenciais adicionais. 3. Para processos passados, pagamentos já realizados e não contestados até 18/03/2025 não são passíveis de repetição de indébito, dada a modulação de efeitos.

Este é o parecer, s.m.j.

Edpo Augusto Ferreira Macedo
OAB/SP 489.672